

Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Λεμφοδερματική σποροτρίχωση: πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση στην Ελλάδα και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου¹, Γ. Ξηροτάγαρος², Κ. Τσαμάκης², Σ. Θεοτόκογλου², Π. Τόφας¹,
Δ. Ρηγόπουλος², Γ. Πετρίκκος¹

¹ Δ' Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

² Β' Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη

Η σποροτρίχωση είναι μία υποδόρια μυκητιακή λοίμωξη η οποία προκαλείται από είδη του δίμορφου μύκητα *Sporothrix* και συναντάται πολύ σπάνια στις Ευρωπαϊκές χώρες. Περιγράφεται περίπτωση εισαγόμενης λεμφοδερματικής σποροτρίχωσης σε Έλληνα άνδρα 22 ετών. Ο ασθενής έφερε εξελκωμένες βλάβες με οζίδια στη δεξιά τραχηλική περιοχή. Η μόλυνση επήλθε κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην Κολομβία. Η διάγνωση τέθηκε με καλλιέργειες δερματικών ξεσμάτων και ιστού από μερική κυκλική βιοψία στους 30°C, κατά τις οποίες αναπτύχθηκε υφομύκητας με μακρο- και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά *Sporothrix spp.* Η ταυτοποίηση επιβεβαιώθηκε με την ανάπτυξη του μύκητα στους 37°C σε μορφή ζυμομύκητα. Μοριακή ανάλυση επιβεβαίωσε τη συγγένεια του μολυσματικού στελέχους με στελέχη από τη Λατινική Αμερική. Ο ασθενής έλαβε ιτρακοναζόλη 200 mg per-os καθημερινά για 4 μήνες και παρουσίασε ίαση. Σύμφωνα με τα δεδομένα

της βιβλιογραφίας πρόκειται για την πρώτη δημοσιευμένη περίπτωση σποροτρίχωσης στην Ελλάδα από το 1969 και την πρώτη περίπτωση σποροτρίχωσης στην Ελλάδα τεκμηριωμένη και μοριακά. Με την ευκαιρία αυτή και υπό το φως νέων εξελίξεων στην μοριακή επιδημιολογία της νόσου αυτής παρατίθεται και σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Λέξεις κλειδιά

σποροτρίχωση, *Sporothrix*,
δίμορφοι μύκητες, εισαγόμενες μυκητιάσεις

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου
Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων
και Αντιμικροβιακής Θεραπείας
Δ' Παθολογική Κλινική
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Ρίμινι 1, 124 62 Χαϊδάρι
Τηλ.: 210-5831989
Fax: 210-5326446
e-mail: mdrogari@hotmail.com

Εισαγωγή

Η σποροτρίχωση είναι μία υποδόρια λοίμωξη η οποία προκαλείται από μύκητες του γένους *Sporothrix* οι οποίοι είναι δίμορφοι. Η λεμφοκυτταρική μορφή είναι η κλασική εκδήλωση της νόσου. Η λοίμωξη επέρχεται μετά από μικρό τραυματισμό του δέρματος, όπου σχηματίζεται βλατίδα ή φλύκταινα η οποία φλεγμαίνει και εξελίσσεται σε υποδόριο οζίδιο ή και έλκος. Καθώς η πρωτοπαθής εστία ιάται, παρόμοια οζίδια παρουσιάζονται σε περιοχές που αντιστοιχούν στη λεμφική παροχέτευση της πάσχουσας περιοχής, σχηματίζοντας τη χαρακτηριστική σποροτριχοειδή διάταξη ('spirotrichoid' pattern).¹

Είδη *Sporothrix* βρίσκονται σε υπολείμματα φυτών και στο χώμα, σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Αμερική, Ανατολική Ασία και Νότια Αφρική. Το γένος *Sporothrix* περιλαμβάνει μοριακά συγγενή είδη, τα οποία διαφέρουν ως προς την κατανομή τους στις διάφορες ενδημικές ζώνες, καθώς και στον τρόπο μετάδοσης.² Στην Ευρωπαϊκές χώρες απαντώνται σπάνια, και υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το αν οι περιπτώσεις που εμφανίζονται στην Ευρώπη είναι αυτόχθονες ή εισαγόμενες (Zhang et al. 2014, αδημοσίευτα δεδομένα, προσωπική επικοινωνία). Παρουσιάζεται περίπτωση σποροτρίχωσης στην οποία η μόλυνση επήλθε προφανώς στη Νότια Αμερική. Σε αυτή την ήπειρο, τα πιο διαδεδομένα είδη είναι τα *Sporothrix schenckii* και *S. brasiliensis*, τα οποία διαφέρουν ως προς την μετάδοση και λοιμογόνο δύναμη.³ Η ακριβής ταυτοποίηση έχει συνεπώς μεγάλη σημασία για τη σωστή αντιμετώπιση και πρόγνωση της νόσου.

Περίπτωση ασθενούς

Ο ασθενής, άνδρας 22 ετών, κατά τα άλλα υγιής, χωρίς ανοσοκαταστολή, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μας με ανώδυνες υποδόριες βλάβες κατά την δεξιά τραχηλική περιοχή. Κατά την εξέταση παρατηρήθηκε εξελκωμένη βλάβη με ερυθροματώδη οζίδια κατά μήκος του λεμφαγγειακού δικτύου της περιοχής (εικόνα 1). Ο ασθενής ανέφερε ταξίδι στην Κολομβία πριν από τέσσερις μήνες για να εργαστεί σε φυτείες καφέ. Μετά από ένα μήνα παραμονής παρατήρησε μια ανώδυνη βλατίδα στη δεξιά τραχηλική περιοχή, η οποία σταδιακά εξελίχθηκε σε οζίδιο το οποίο εξελκώθηκε. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα παρατήρησε νέες οζώδεις βλάβες στην περιοχή. Δεν μπορούσε να θυμηθεί κάποιο τραυματισμό ή εκδορά. Δεν είχε συστηματικά συμπτώματα και δεν είχε λάβει καμία θεραπεία. Ελήφθησαν ξέσματα δέρματος τα οποία καλλιεργήθηκαν σε Sabouraud Glucose agar (SGA) χωρίς αντιβιοτικά και επωάστηκαν στους 30°C. Μετά από 5 ημέρες αναπτύχθηκαν αποικίες διαμέτρου περίπου 20 mm, χρώματος κρεμ και δερμάτινης υφής. Η μικροσκοπική εξέταση έδειξε χαρακτηριστικά μυκήτων *Sporothrix* (εικόνα 2). Η αποικία με την πάροδο των ημερών διπλασιάστηκε σε μέγεθος, απέκτησε σκούρο γκρι-καφέ χρώμα και βελούδινη υφή με λεπτές ρυτιδώσεις.

Διενεργήθηκε μερική κυκλική βιοψία με διατηρήρα (punch biopsy) και η ιστολογική εξέταση έδειξε χρόνια κοκκιωματώδη φλεγμονή του χορίου. Οι χρώσεις PAS και Grocott ήταν αρνητικές για μύκητες, αλλά από την καλλιέργεια του ιστού αναπτύχθηκε αποικία

Εικόνα 1 | Δερματικές βλάβες πριν τη θεραπεία

Εικόνα 2 | Μικροσκοπική εξέταση αποικίας από SDA μετά επώαση στους 30°C (Lactophenol-Cott on Blue x400)

με τα ίδια μακρο- και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά όπως από τα ξέσματα. Ο μύκητας ακολούθως επώαστηκε σε ζωμό Brain Heart Infusion (BHI) στους 37°C. Μετά από 7 ημέρες, η μικροσκοπική εξέταση έδειξε παραγωγή ωοειδών βλαστοσπορίων ζυμομυκήτων, καθώς και σε "σχήμα πούρου" ('cigar-shaped' yeast cells), εύρημα το οποίο επιβεβαίωσε την ταυτοποίηση (εικόνα 3). Με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και αλληλούχιση της περιοχής ITS (internal transcribed spacer) γονιδίου του ριβοσωματικού RNA, το στέλεχος ταυτοποιήθηκε ως *Sporothrix schenckii sensu stricto*. Το στέλεχος κατατέθηκε στη συλλογή του κέντρου αναφοράς CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre ως CBS 135816. Τα δεδομένα από τη αλληλούχιση των νουκλεοτιδίων κατατέθηκαν στην GenBank ως KF874380.

Ο ασθενής έλαβε θεραπεία με ιτρακοναζόλη 200 mg per os καθημερινά για 4 μήνες. Η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή και απέβη σε ίαση (εικόνα 4).

Συζήτηση

Τα είδη *Sporothrix* έχουν καλλιεργηθεί από υπολείμματα φυτών, χώμα, ξύλα, αγκάθια, συχνότερα από τριανταφυλλίες, αλλά όχι από ζωντανά φυτά. Πηγή της λοίμωξης είναι μικρά τραύματα από αγκάθια ή ακίδες. Η σποροτρίχωση θεωρείται επαγγελματική νόσος ιδιαίτερα σε κηπουρούς ή αγρότες, για αυτό είναι γνωστή και ως "νόσος των κηπουρών" ("Rose gardener's disease").⁴ Μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο είναι επίσης πιθανή και μάλιστα πρόσφατα παρατηρήθηκε μία μεγάλη επιδημία στη Βραζιλία από *S. brasiliensis*, η οποία μεταδόθηκε από γάτες.⁵

Η πιο κοινή μορφή σποροτρίχωσης είναι η λεμφοδερματική η οποία αντιπροσωπεύει το 75 % των περιπτώσεων. Άλλες πιο σπάνιες δερματικές μορφές είναι η σταθερή, η διάσπαρτη και η βλενοδερματική, ενώ υπάρχουν και η πρωτοπαθής πνευμονική και η συστηματική σποροτρίχωση.⁶ Η τελευταία αφορά ανοσοκατεσταλμένους και κυρίως ασθενείς με λοίμωξη από HIV.⁷

Η διαφορική διάγνωση της λεμφοκυτταρικής σποροτρίχωσης περιλαμβάνει λοιμώξεις από άτυπα μυκοβακτηρίδια, κυρίως το *Mycobacterium marinum*, αλλά και *M. chelonae* ή *M. kansasii*. Άλλες λοιμώξεις είναι: νοκαρδίαση, άνθρακας, λείσμανίαση και "από εκδορά γαλής".⁵ Η ιστολογική εξέταση δείχνει κοκκιωματώδη φλεγμονή με περιφερική συσσώρευση λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων, αλλά είναι συνήθως αρνητική για μύκητες, όπως στην παρούσα περίπτωση. Το χρυσό πρότυπο για τη διάγνωση είναι η καλλιέργεια. Ο μύκητας αναπτύσσεται σε SGA σε 5 με 7 ημέρες επώασης στους 25°C με 30°C με τη μορφή

νηματώδους μύκητα. Η μικροσκοπική μορφολογία χαρακτηρίζεται από λεπτές υφές και πολλά μικρά ωοειδή κονίδια, τα οποία συνήθως διατάσσονται σε μορφή ροζέτας στην κορυφή των κονιδιοφόρων "σαν λουλούδια".⁸ Σε νέες καλλιέργειες διατάσσονται και κατά μήκος των υφών με τις οποίες μπορούν να συνδέονται απ' ευθείας. Επώαση σε BHI άγαρ ή ζωμό για 7 ημέρες στους 37°C έχει σαν αποτέλεσμα παραγωγή ωοειδών βλαστοσπορίων ζυμομυκήτων πολλά από τα οποία έχουν σχήμα πούρου.⁸

Μοριακές τεχνικές για την ταυτοποίηση του μύκητα στους ιστούς είναι εμφωλεασμένη PCR (nested PCR), η οποία έχει στόχο το γονίδιο της καλμοντουλίνης, αλλά και η ITS περιοχή δίνει καλά αποτελέσματα για την ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους.⁹ Η τεχνική αυτή επιτρέπει την διάγνωση σε περιπτώσεις με δερματικές βλάβες σε "σποροτρίχοειδή διάταξη" και αρνητική καλλιέργεια.^{10,11} Ο ασθενής προφανώς μόλυνθηκε κατά την παραμονή του στην Κολομβία, όπου η λοίμωξη με *S. schenckii* ενδημεί, αλλά και όπου επίσης υπάρχει η πιθανότητα μόλυνσης με το πιο μολυσματικό είδος *S. brasiliensis*, το οποίο μεταδίδεται συχνότερα από τις γάτες. Ο ασθενής δεν μπορούσε να θυμηθεί κάποιο επεισόδιο τραυματισμού ή εκδοράς. Στις περιπτώσεις αυτές η μοριακή ταυτοποίηση είναι απαραίτητη. Στην παρούσα περίπτωση ο αιτιολογικός παράγοντας παρουσίασε ομολογία με τον AFLP τύπο Β της αλληλουχίας ITS2 που παρατηρήθηκε σε στελέχη *S. schenckii* από το Περού και την Κολομβία στη μελέτη των Neyra *et al.*¹² Στη μελέτη αυτή αναλύθηκαν στελέχη τα οποία προέρχονταν από λεμφοδερματική (6 περιπτώσεις), σταθερή δερματική (2 περιπτώσεις) και μία διάσπαρτη περίπτωση, αλλά δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ κλινικής μορφής σποροτρίχωσης και κάποιου συγκεκριμένου γονότυπου.¹² Τα στελέχη τύπου Β παράγουν μελανίνη με αποτέλεσμα το σκούρο χρώμα των αποικιών, όπως και στην παρούσα περίπτωση, ιδιότητα που δεν παρατηρείται σε άλλους γονότυπους *S. schenckii*.¹²

Η θεραπεία εκλογής της λεμφοδερματικής σποροτρίχωσης είναι ιτρακοναζόλη από το στόμα, καθημερινά για μήνες. Οι Kauffman *et al.* έχουν εκδόσει λεπτομερείς οδηγίες για όλες τις μορφές σποροτρίχωσης.¹³

Η σποροτρίχωση περιγράφηκε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Johns Hopkins της Βαλτιμόρης το 1898 από τον Benjamin Schenck, έναν φοιτητή, σε περίπτωση άνδρα 36 ετών με ανάπτυξη οζιδίων στο άνω άκρο μετά από τρύπημα με ξύλο.¹⁴ Στην Ευρώπη η σποροτρίχωση αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1903 από τους Lucien de Beurmann και Louis Ramond στο νοσοκομείο Saint-Louis στο Παρίσι. Μεταξύ 1903 και 1911, διαγνώστηκαν πάνω από 200 περιπτώσεις στη Γαλλία και 16 περιπτώσεις στην Βρετανία και Ιρλανδία μέχρι το 1938.¹⁵ Από τότε η σποροτρίχωση

Εικόνα 3 | Μικροσκοπική εξέταση αποικίας μετά επώαση σε ζωμό ΒΗΙ στους 37°C. Φαίνονται τα χαρακτηριστικά βλαστοσπόρια ζυμομυκήτων με τη «μορφή πούρου» (x400)

Εικόνα 4 | Δερματικές βλάβες 4 μήνες μετά τη θεραπεία

απαντάται σπάνια στην Ευρώπη. Πρόσφατα έχουν αναφερθεί σποραδικές, κυρίως αυτόχθονες περιπτώσεις, από τη Νότια Ιταλία¹⁶⁻¹⁹, Πορτογαλία^{20,21}, Νότια Ισπανία²² και Γαλλία.²³ Ο λόγος της χαμηλής συχνότητας δεν είναι γνωστός. Στις πρόσφατες αυτές εργασίες πιθανολογείται η υποδιάγνωση λόγω μη εξοικείωσης με τη νόσο, καθώς είδη *Sporothrix* υπάρχουν στο περιβάλλον. Πρόσφατη μελέτη όμως με στελέχη από το φυσικό περιβάλλον και από εμπορικά χώματα κήπου έδειξε ότι τα περιβαλλοντικά στελέχη ανήκουν σε λιγότερο λοιμογόνους γονότυπους.^{24,25} Επί πλέον φαίνεται και ότι ακόμη και ανάμεσα σε στελέχη *S. schenkii sensu stricto* η λοιμογονικότητα μπορεί να διαφέρει.²⁶ Συνεπώς η χαμηλή συχνότητα της νόσου θα μπορούσε να εξηγηθεί και από την ύπαρξη στελεχών στο περιβάλλον με μικρή λοιμογόνο δύναμη.

Ο επιπολασμός της σποροτρίχωσης στην Ελλάδα δεν είναι γνωστός καθόσον δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα. Οι μόνες δημοσιεύσεις περιπτώσεων σποροτρίχωσης είναι αυτές του Έλληνα δερματολόγου Γεωργίου Ηγουμενάκη, μία στο "Bulletin de la Société française de dermatologie et de syphiligraphie" το 1950, όπου αναφέρεται μία προφανής (probable) περίπτωση²⁷, και μία στο "Indian Journal of Medical Sciences".²⁸ Στο τελευταίο αναφέρονται δύο περιπτώσεις θηλέων ασθενών, μιάς ενηλίκου και ενός παιδιού, αλλά δεν υπάρχει άλλη πληροφόρηση διότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά τα παλιά αρχεία. Δεν είναι γνωστό συνεπώς ούτε εάν οι περιπτώσεις αυτές ήταν εργαστηριακά επιβεβαιωμένες, ούτε εάν ήταν αυτόχθονες. Είναι πάντως πολύ πιθανό ότι *S. schenkii*

υπάρχει στο ελληνικό περιβάλλον, καθώς σε μία περίπτωση που δημοσιεύθηκε από το τμήμα δερματολογίας του Charité Medical Faculty στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου το 2000, ο ασθενής είχε ανάπτυξη *S. schenkii* μαζί με *Nocardia asteroides* από μύκητμα μετά από ατύχημα με μοτοσικλέτα στην Κρήτη.²⁹

Συμπερασματικά, η διάγνωση της σποροτρίχωσης στις Ερωπαϊκές χώρες είναι δύσκολη. Απαιτείται γνώση για την αναγνώριση των συμπτωμάτων, ιδίως σε ασθενείς που έχουν ιστορικό παραμονής σε ενδημικές περιοχές, για την αποφυγή διαγνωστικού λάθους. Το εργαστήριο πρέπει να ενημερώνεται ώστε να εξετάζεται και η πιθανότητα ενός δίμορφου μύκητα. Οι νέες μοριακές τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη διάγνωση σε περίπτωση που οι καλλιέργειες είναι αρνητικές. Οι εξελίξεις στον τομέα της μοριακής επιδημιολογίας θα βοηθήσουν παραιτέρω στην κατανόηση της μετάδοσης και παθογονικότητας των διαφόρων ειδών *Sporothrix*.

Ευχαριστίες

Η μοριακή επιδημιολογική τυποποίηση του στελέχους έγινε στο Κέντρο Αναφοράς Μυκήτων CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, Ουτρέχτη, Ολλανδία, από την Anne van Diepeningen και εκφράζουμε βαθύτατες ευχαριστίες, καθώς και στον καθηγητή Sybren de Hoog για την ενημέρωση σχετικά με τις νέες εξελίξεις της μοριακής επιδημιολογίας των ειδών *Sporothrix*.

Summary

Lymphocutaneous sporotrichosis: first proven case in Greece and review of the literature

M. Drogari-Apiranthitou¹, G. Xirotagaros², C. Tsamakis², S. Theotokoglou², P. Tofas¹, D. Rigopoulos², G. Petrikkos¹

¹ 4th Dept of Internal Medicine / Infectious Diseases Research Laboratory, "Attikon" Hospital, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

² 2nd Dept of Dermatology Venereology, "Attikon" Hospital, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Sporotrichosis is a subcutaneous mycosis caused by several dimorphic species of the genus *Sporothrix* and is rarely encountered in Europe. A case of heterochthonous lymphocutaneous

sporotrichosis by *S. schenckii* in a 22-year-old male patient in Greece is reported. The patient presented with ulcerated lesions in the right lateral region of the neck with regional erythematous nodules along the path of the lymphatic drainage. The infection was acquired during a visit to Colombia. Diagnosis was made by cultures of skin scrapings and tissue at 30°C, which resulted in growth of a filamentous fungus with the macro- and microscopical characteristics of *Sporothrix* spp. The identification was confirmed after growth of the fungus at 37°C in the form of yeasts. Molecular analysis confirmed relatedness of the involved strain with strains from Latin America. The patient was successfully treated with itraconazole 200 mg per os daily for 4 months. To our knowledge this is the first report of sporotrichosis in Greece since 1969 and the first molecularly documented sporotrichosis case in this country. In light of the latest developments on molecular epidemiology of the *Sporothrix* species complex, a review of the literature on this disease is also provided.

Key words

Sporotrichosis, Sporothrix, dimorphic fungi, imported mycoses

Βιβλιογραφία

1. Bologna JL, Jorizzo JL, Schaffer JV. Sporotrichosis. *Dermatology Third Edition, Volume 2*, Elsevier, 2012, pp 1272-1273.
2. Rodrigues AM, de Hoog S, de Camargo ZP. Emergence of pathogenicity in the *Sporothrix schenckii* complex. *Med Mycol.* 2013; 51: 405-412.
3. Arrillaga-Moncrieff I, Capilla J, Mayayo E, Marimon R, Mariné M, Gené J, Cano J, Guarro J. Different virulence levels of the species of *Sporothrix* in a murine model. *Clin Microbiol Infect* 2009; 15: 651-655.
4. Rex JH, and Okhuysen PC. *Sporothrix schenckii*. In G. L. Mandell, J. E. Bennett, and R. Dolin (ed.), *Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases*, 5th ed. Churchill Livingstone, New York, 2000, pp 2695-2698.
5. Rodrigues AM, de Melo Teixeira M, de Hoog GS, Schubach TM, Pereira SA, Fernandes GF, Bezerra LM, Felipe MS, de Camargo ZP. Phylogenetic analysis reveals a high prevalence of *Sporothrix brasiliensis* in feline sporotrichosis outbreaks. *PLoS Negl Trop Dis.* 2013; 7: e2281.
6. Burgdorf WHC, Plewig G, Wolff HH, Landthaler M. Sporotrichosis. In Braun-Falco's *Dermatology*, Third Edition, Springer, 2009, pp 227-228.
7. Al-Tawfig JA, Wools KK. Disseminated sporotrichosis and *Sporothrix schenckii* fungemia as the initial presentation of human immunodeficiency virus infection. *Clin Infect Dis* 1998; 26: 1403-1406.
8. Kauffman CA. Sporotrichosis. *Clinical Infectious Diseases*, 1999; 29: 231-237.
9. Zhou X, Rodrigues AM, Feng P, Hoog GS. Global ITS diversity in the *Sporothrix schenckii* complex. *Fungal Divers* 2013; 2013: 1-13.
10. Hu S, Chung WH, Hung SI, et al. Detection of *Sporothrix schenckii* in clinical samples by a nested PCR assay. *J Clin Microbiol* 2003; 41: 1414-1418.
11. Galhardo MC1, De Oliveira RM, Valle AC, Paes Rde A, Silvatavares PM, Monzon A, et al. Molecular epidemiology and antifungal susceptibility patterns of *Sporothrix schenckii* isolates from a cat-transmitted epidemic of Sporotrichosis in Rio De Janeiro, Brazil. *Med Mycol.* 2008; 46: 141-151.
12. Neyra E, Fonteyne PA, Swinne D, Fauche F, Bustamante B, Nolard N. Epidemiology of human sporotrichosis investigated by amplified fragment length polymorphism. *J. Clin. Microbiol* 2005; 43: 1348-1352.
13. Kauffman CA, Hajjeh R, Chapman SW. Practice guidelines for the management of patients with sporotrichosis. For the Mycoses Study Group, Infectious Disease Society of America. *Clin Infect Dis* 2000; 30: 684-687.

14. Schenck BR. On refractory subcutaneous abscesses caused by a fungus possibly related to the sporotricha. *Johns Hopkins Hosp Bull* 1898; 9: 286.
15. Symmers WS. Sporotrichosis in Ireland. *Ulster Med J*. 1968; 37: 85-101.
16. Barile F, Mastrolonardo M, Loconsole F, Rantuccio F. Cutaneous sporotrichosis in the period 1978–1992 in the province of Bari, Apulia, Southern Italy. *Mycoses*. 1993; 36: 181–185.
17. Alberici F, Paties CT, Lombardi G, Ajello L, Kaufman L, Chandler F. *Sporothrix schenckii* var *luriei* as the cause of sporotrichosis in Italy. *Eur J Epidemiol*. 1989; 5: 173–177.
18. Baroni A, Palla M, Iovene MR, Faccenda F, Aiello FS, Puca RV, Satriano RA. Sporotrichosis: success of itraconazole treatment. *Skinmed*. 2007; 6: 41–44.
19. Criseo G, Malara G, Romeo O, Puglisi Guerra A. Lymphocutaneous sporotrichosis in an immunocompetent patient: a case report from extreme southern Italy. *Mycopathologia* 2008; 166: 159-162.
20. de Oliveira MM, Veríssimo C, Sabino R, Aranha J, Zancopé-Oliveira RM, Sampaio P, Pais C. First autochthonous case of sporotrichosis by *Sporothrix globosa* in Portugal. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2014; 78: 388-390
21. Dias NM, Oliveira MM, Santos C, Zancopé-Oliveira RM, Lima N. Sporotrichosis caused by *Sporothrix Mexicana*, Portugal. *Emerg Infect Dis* 2011; 17: 1975–1976.
22. Ojeda T, Rodríguez-Pichardo A, Suárez AI, Camacho FM. Sporotrichosis in Seville (Spain). *Enferm Infecc Microbiol Clin*. 2011; 29: 233-234.
23. Magand F, Perrot JL, Cambazard F, Raberin MH, Labeille B. Autochthonous cutaneous sporotrichosis in France. *Ann Dermatol Venereol*. 2009; 136: 273-275.
24. Criseo G, Romeo O. Ribosomal DNA sequencing and phylogenetic analysis of environmental *Sporothrix schenckii* Strains: comparison with clinical isolates. *Mycopathologia* 2010; 169: 351-358.
25. Romeo O, Scordino F, Criseo G. New insight into molecular phylogeny and epidemiology of *Sporothrix schenckii* species complex based on calmodulin-encoding gene analysis of Italian isolates. *Mycopathologia* 2011; 172: 179-186.
26. Fernandes G, dos Santos PO, Rodrigues AM, Sasaki AA, Burger E, de Camargo ZP. Characterization of virulence profile, protein secretion and immunogenicity of different *Sporothrix schenckii sensu stricto* isolates compared with *S. globosa* and *S. brasiliensis* species. *Virulence* 2013; 4: 241-249.
27. Higoúmenakis G. Case of probable sporotrichosis. *Bull Soc Fr Dermatol Syphiligr* 1950; 57: 436-437.
28. Higoúmenakis CG. Contribution to the study of sporotrichosis--review of the literature, description and report of two cases. *Indian J Med Sci*. 1969; 23: 496-505.
29. Pelzer K, Tietz HJ, Sterry W, Haas N. Isolation of both *Sporothrix schenckii* and *Nocardia asteroides* from a mycetoma of the forefoot. *Br J Dermatol*. 2000; 143: 1311-1315.